

Fauna do Brasil

Boletim mensal

Número 02- setembro 2025

DOI: 10.5281/zenodo.18274216

Bem, aqui estamos no segundo número do boletim. Nesse mês tivemos contribuições de várias fontes, todas demonstrando a importância do Catálogo para estudos em taxonomia e inventariamento e como base para sistemas de biodiversidade online. Não deixe de enviar sua contribuição, sempre, se possível focando no catálogo e sua utilidade. O Boletim está aberto a sugestões e críticas, é claro. O esforço de todos para alimentar e manter o CTFB tem recebido o reconhecimento de diferentes fontes, desde a academia até de órgãos governamentais e isso só foi possível graças ao envolvimento de todos. Até aqui, apesar de preenchermos uma demanda do Estado em acordos internacionais, temos sobrevivido graças a dedicação de todos e de poucos recursos que nos permitiram atualizar o sistema a um nível de operabilidade razoável. Continuamos batalhando na busca de recursos para melhoria e avanço do sistema mas também para obtermos bolsas de apoio ao trabalho dos especialistas. Estamos galgando um novo nível no olhar de todos e por isso precisamos de apoio de mais pesquisadores, especialmente na divulgação (ex., mídias sociais), busca de recursos, dentre outros. Os interessados podem nos contatar pelos endereços listados no Boletim. Boa leitura!

Coordenadores

Essa é a composição do comitê gestor do CTFB. Os gestores atuam para aplicar decisões do comitê gestor e do grupo composto pelos coordenadores de táxons. O comitê gestor do CTFB é composto por coordenadores de grupos superiores e gestores técnico-científicos.

Walter A. Boeger (UFPR) - gestor/executor
Michel Paiva Valim (MZUSP) - gestor/sistema
Hussam Zaher (MZUSP) - membro honorário
André Garrafoli (UNICAMP) - Invertebrados (parte)
Alexandre Reis Percequillo (ESALQ-USP) - Chordata
Fernando Z. Vaz-de-Mello (UFMT) - Hexapoda
Cristiana Serejo (MNRJ-UFRRJ) - Arthropoda (parte)

O CTFB no Congresso de Zoologia

PRESTIGIE!

A diversidade animal no Brasil: o Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (CTFB)

Dia 2 de março de 2026

- 15:45 – 16:05** - Abertura “O CTFB: passado-futuro”
- 16:10 – 16:30** - “O desafio de criar uma lista dinâmica de Hexapoda brasileiros”
- 16:35 – 17:00** - “CTFB, Chordata e conservação animal”
- 17:15 – 17:35** - “Insetos aquáticos: dez anos no CTFB”
- 17:40 – 18:00** - “Cnidaria no CTFB”
- 18:00-18:30** - Discussão: o futuro do CTFB

Flora e Funga e Catálogo da Fauna do Brasil entram para o Global Names Verifier

por Claudia Rabelo Lopes/JBRJ

As plataformas da Flora e Funga do Brasil e do Catálogo da Fauna do Brasil agora estão inseridos como referência no Global Names Verifier, uma ferramenta internacional que possibilita que listas de nomes científicos ou sistemas (via API) tenham seus nomes validados a partir bases de dados de biodiversidade.

Esse é um mais um passo relevante para o alcance do que está estabelecido na Estratégia e o Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade (EPANB) e da Meta 21 da Resolução Conabio nº 9/2024, que dispõe sobre as Metas Nacionais de Biodiversidade para 2030.

A Meta 21 estabelece "Assegurar, até 2030, a produção, qualificação, acessibilidade, interoperabilidade e capacidade de reuso de dados, informações e conhecimentos sobre a biodiversidade brasileira, considerando diferentes escalas territoriais e fontes de dados, inclusive os repositórios de dados brutos, de forma a orientar políticas públicas, promover a governança eficaz e equitativa e a gestão integrada e participativa de dados da biodiversidade e da sociobiodiversidade, e fortalecer a comunicação, conscientização, educação, monitoramento, pesquisa e gestão do conhecimento, garantindo seu benefício coletivo e com a participação dos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares e camponeses na sua governança, conforme a legislação nacional e obrigações internacionais relevantes, assegurar que os conhecimentos tradicionais, inovações, práticas e tecnologias dos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares e camponeses somente sejam acessados com o consentimento livre, prévio e informado e com a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes."

Resenhas

Diversidade e Distribuição de Camarões no Brasil: Um Panorama Atual

Terossi, M., and Cardoso, I. 2024. How many species of shrimps (Decapoda: Caridea, Dendrobranchiata, Stenopodidea) in Brazil? Diversity, geographic distribution, and history of taxonomic studies based on the Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (Taxonomic Catalog of the Brazilian Fauna). Oxford University Press US. Journal of Crustacean Biology 44: ruae070.

O Brasil abriga 373 espécies de camarões, representando 8% da diversidade global de Caridea, 14% de Dendrobranchiata e 7% de Stenopodidea. A maioria das espécies brasileiras pertence à infraordem Caridea (79%), seguida por Dendrobranchiata (19%) e Stenopodidea (2%). Entre essas, 43 espécies de Caridea, 3 de Stenopodidea e 1 de Dendrobranchiata são endêmicas do país. Além disso, 12 espécies são consideradas exóticas, incluindo camarões de água doce e marinhos.

A biodiversidade de camarões no Brasil reflete padrões globais, com maior concentração de espécies em ambientes marinhos e salobros (328 espécies), enquanto 45 espécies ocorrem em água doce, principalmente na região Amazônica. Em águas profundas (>500 m), destacam-se famílias como Pandalidae e Acanthephyridae. Geograficamente, as espécies de águas rasas predominam na região Nordeste, enquanto as de águas profundas são mais comuns no Sudeste.

Historicamente, a descrição de espécies brasileiras começou no século XIX, com um aumento significativo no século XXI, impulsionado por programas de pesquisa nacionais e avanços em taxonomia integrativa. Apesar do progresso, ainda há um grande número de espécies a ser descrito, destacando a necessidade de investimentos contínuos em coleções zoológicas e estudos taxonômicos.

Este levantamento, baseado no Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil, fornece uma base sólida para pesquisas futuras e decisões de conservação, reforçando a importância da biodiversidade brasileira no contexto global.

Atualização em Setembro 2025

Groups	Total: 139371	
Arthropoda	114729	Nemertea 39
Chordata	10590	Sipuncula 39
Mollusca	3855	Acoelomorpha 33
Platyhelminthes	2517	Chaetognatha 25
Nematoda	2243	Ctenophora 18
Annelida	1835	Entoprocta 17
Cnidaria	840	Pentastomida 17
Porifera	685	Enteropneusta 7
Rotifera	607	Hemichordata 7
Bryozoa	541	Kinorhyncha 5
Echinodermata	360	Cyclorhagida 4
Tardigrada	96	Phoronida 4
Gastrotricha	89	Brachiopoda 3
Acanthocephala	74	Loricifera 1
Nematomorpha	49	Placozoa 1
Onychophora	40	Priapulida 1

Oficinas do CTFB

As oficinas técnicas mensais do Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (CTFB) têm como objetivo principal capacitar coordenadores e pesquisadores quanto ao uso adequado do sistema, assegurando a padronização e a integridade dos dados taxonômicos inseridos na plataforma.

Link : <https://sites.google.com/site/ctfaunabrasil/brasil-2015/oficinas-do-ctfb>

PRÓXIMA OFICINA:

| Setembro | 29 de setembro de 2025

Horário: das 9:00h às 11:00h

Link fixo: <https://meet.google.com/ifx-nhbu-ict>

Atenção!

Nosso sistema não é perfeito, longe disso. Mas é o que temos nesse momento. Estamos continuamente buscando recursos e conversando com a equipe da COPPE-UFRJ (TI responsável pelo desenvolvimento e atualizações do sistema do CTFB) com o objetivo de avançar nas melhorias do seu funcionamento. Muitas vezes, a turma do TI não sabe exatamente os problemas que acontecem no dia-a-dia dos especialistas. Para isso, existe um link ("Enviar Sugestões/Problemas") na parte superior direita de nossa área de trabalho que leva a um formulário que deve ser utilizado por todos. Sei que às vezes esses problemas ou falta de alguns recursos é frustrante para muitos, mas é só assim, conhecendo a experiência do usuário, que poderemos buscar melhorias.

Lembrem que o nosso site de trabalho tem muitos recursos para ajudar o trabalho (vide rodapé da Página 1).

Tops do mês

Todos os meses traremos os pesquisadores que mais realizaram edições no sistema. Essa não é uma medida 100% justa devido a enorme variação no número de espécies brasileiras por grupo, mas prometemos que vamos explorar outras "métricas" (ARGH - acho que poucos curtem esse termo). Esse mês somamos os últimos 3 meses (cerca de 90 dias e ordenamos por esse valor. Parabéns e muito obrigado aos "tops" - e a todos os pesquisadores que estão imbuídos nessa tarefa imensa que é criar uma lista atualizada e dinâmica de animais brasileiros!

Colaborador	3 meses	último	ano total
Michel P. Valim	23820	387420	1861230
Geane Brizzola	7488	118554	137028
Vinicius Araujo Bertaco	5900	9732	9812
Rodrigo Antunes Caires	5586	96880	224266
Antonio Brescovit	3085	14574	14614
Rafael B. de Moura	3000	18625	137950
Juliano Ferrer dos Santos	2108	5264	6624
Bruna Ribeiro Bordin	2023	12427	40171
Luiz Roberto Malabarba	1850	60200	64590
Luiz Alexandre Campos	1560	5157	9951
Cristina de Oliveira Dias	1340	11132	32172
André da Silva Ferreira	1162	1960	36386
Mariana O. Côrtes	1127	2716	15239
Leandro L. Dumas	1050	2292	4902
Carla Simone Pavanelli	1036	1560	1560

